

हवामानातील बदल : जागतिक तापमानवाढ

डॉ.बन वशिष्ठ गणपतराव

लोकप्रशासन विभागप्रमुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाविद्यालय, देवणी जि.लातूर

प्रस्तावना

मानवी इतिहास अभ्यासल्यास असे दिसून येते की, मानव सतत निसर्गाशी संघर्ष करत आलेला आहे मात्र यात निसर्ग सदैव श्रेष्ठ ठरत आला आहे. यावरून मानवाच्या मर्यादाच वेळोवेळी लक्षात आल्या आहेत. कालांतराने मानवाने विविध क्षेत्रात आपल्या प्रयत्नाने, कौशल्याने प्रगती केली आहे. औद्योगिक क्रांतीनंतर बहुसंख्य देशांचा झपाट्याने विकास झालेला दिसून येतो. परंतु या विकासाबरोबरच हवामानामध्ये अनेक नवनवीन समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. त्यापैकीच एक समस्या म्हणजे जागतिक तापमान वाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) होय. औद्योगिक क्रांतीनंतर औद्योगिकरण, नागरीकरण, जागतिकीकरण, पृथ्वीच्या तापमानात वाढ या गोष्टी झाल्या. जागतिक तापमानवाढ कशी झाली? जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम कोणते आणि ही तापमान वाढ वेळीच थांबविली नाही तर भविष्यात याचे कारण परिणाम होतील याचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे.

आज पृथ्वीवरील हवामानात सातत्याने बदल घडत आहेत. हजारो वर्षांपासूनचे पृथ्वीचे तापमान आणि सध्याचे तापमान यामध्ये खूप बदल झालेला आहे. पृथ्वीवर सातत्याने जे बदल घडून आले ते वातावरणातील विविध वायूंच्या प्रमाणात झालेल्या बदलांमुळे व त्यासारख्या इतर नैसर्गिक कारणांमुळे घडून आले. वर्तमान काळातील बदलांसाठी मानवाच्या विविध कृती कारणीभूत आहेत आणि ह्या कृती भविष्यकाळातील हवामान बदलांसाठी देखील कारणीभूत ठरू शकतील. त्यासाठी वेळीच दक्षता घेणे गरजेचे आहे. मानवाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या नैसर्गिक प्रवाहांमध्ये जे बदल घडून येत आहेत त्यामुळे ऋतुमानात महत्वपूर्ण बदल घडवून आणले जातात. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रदुषणांमुळे जागतिक तापमान वाढ होत असून ती सजीवसृष्टी आणि मानवी जीवनासाठी धोक्याची घंटा ठरू पाहत आहे. ज्यावर वेळीच उपाययोजना शोधणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा याचे अत्यंत भीषण परिणाम मानव जातीला भोगावे लागणार आहेत.

जगातील विविध देशांचा झपाट्याने विकास झालेला आहे परंतु या विकासाबरोबरच हवामानामध्ये अनेक नवनवीन समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यापैकीच जागतिक तापमान ही एक समस्या होय. जागतिक तापमान वाढ ही समस्या म्हणजे हरितगृह वायूंचा परिणाम होय. कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड, पाण्याची वाफ हे हरितगृह वायू आहेत. परंतु मानवाच्या विविध क्रियांमध्ये या वायूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे. याचा परिणाम म्हणजे क्लोरोफ्ल्युरो कार्बन, डायड्रोफ्ल्युरो कार्बन, सल्फर हेक्साफ्ल्युराइड यासारखे अनेक हरितगृह वायूंची निर्मिती झाल्यामुळे पृथ्वीचे तापमान आणखीनच वाढले आहे. यामुळे तापमान वाढ ही जागतिक समस्या बनलेली आहे. पृथ्वीचे तापमान भविष्यात याच पद्धतीने वाढत गेल्यास अनेक भयंकर समस्या निर्माण होतील आणि याचा वाईट परिणाम या ठिकाणाच्या भूभागावर, महासागरांवर व त्याचबरोबर मानव व जीवनसृष्टीवर होईल. म्हणून योग्य ती दक्षता घेणे काळाची गरज बनली आहे.

प्रस्तुत शोधनिबंध जागतिक तापमानवाढीच्या समस्येचा अभ्यास करणे हा प्रमुख हेतू समोर ठेवून तयार करण्यात आला आहे.

जागतिक तापमान वाढ

मानवाच्या स्वार्थासाठी तो वातावरण प्रदुषित करित असतो. त्याच्या हस्तक्षेपामुळे हरितगृह वायूंचे वातावरणातील प्रमाण हे नैसर्गिक पातळीपेक्षा अत्यंत जलद गतीने वाढत आहे. परिणामी पृथ्वीच्या वातावरणातील हरितगृह परिणामाची तीव्रता वाढून तापमान दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यालाच जागतिक तापमानवाढ असे म्हणतात. दुसऱ्या महायुद्धानंतर कारखानदारीतून व वाहनांमधून मोठ्या प्रमाणात खनिज तेल, कोळशाचा वापर इंधनासाठी सर्वत्र वाढला. त्यामुळे हवेत कार्बन डायऑक्साईड वायूचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होत आहे. जगाची लोकसंख्या देखील दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे प्राणवायूचे म्हणजेच ऑक्सिजनचे शोषण वाढले पण कार्बन डायऑक्साईडचे उच्छ्वसन वाढले. मात्र कार्बन डायऑक्साईडचे शोषण करणारे जंगले मात्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. शेती, कारखान्यातील यंत्रे व

वाढती वाहतुकीची साधने यांच्यामुळे वातावरणात मोठ्या प्रमाणात कार्बन, मिथेन, नायट्रोजन ऑक्साईड, सल्फर डायऑक्साईड इत्यादी वायूंचे प्रमाण भूपृष्ठावरील वातावरणात वाढल्यामुळे पृथ्वीच्या तापमानात प्रचंड वाढ झालेली आहे. मिथेन वायूची पातळी दरवर्षी ७ टक्क्याने वाढत आहे. या सर्व वायूंच्या भूपृष्ठावरील वातावरणात जाड व दाट थर निर्माण झाल्यामुळे सूर्याकडून येणाऱ्या उष्णतेचे शोषण करून जमिनीकडून म्हणजेच भूपृष्ठभागाकडून बाहेर जाणाऱ्या उष्णतेला तो एका कारागृहाप्रमाणे आडवून ठेवण्याचे काम करित आहे. यामुळे तापमानात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

पृथ्वीचे तापमान २° से. ते २.५° से. ने वाढले तर २०२२ ते २०२५ पर्यंत पृथ्वीवर ध्रुवीय प्रदेशात बर्फ राहणार नाही. तसेच ढगांची हालचाल फार कमी होईल. भूपृष्ठावर असणारे गवताळ प्रदेश नष्ट होतील, सर्वत्र वाळवंटीकरण दिसेल.

जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम

पृथ्वीवरील तापमान वाढ सतत वाढत गेली तर भविष्यात त्याचे मानवी जीवनावर तसेच नैसर्गिक तर भविष्यात त्याचे मानवी जीवनावर तसेच नैसर्गिक वातावरणावर वाईट परिणाम होतील. सामान्यतः खालील परिणाम संभाव्य आहेत.

भूभागावरील परिणाम

तापमानात वाढ झाली की, बर्फ वितळून पृथ्वीचा बराचसा भूभाग पाण्याखाली जाऊ शकतो.

सागरातील पाणी पातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन सुपीक प्रदेश खाऱ्या पाण्याखाली जाईल.

जागतिक तापमानामुळे सुपीक प्रदेशाचे, जंगलाचे वाळवंटीकरणामध्ये रूपांतर होईल.

जास्त तापमानामुळे बाष्पीभवन होवून वनस्पतीमधील देवघेवीचा दर वाढून मृदा शुष्क बनू शकते.

मानवांवर होणारे परिणाम

तापमान वाढून पाण्याचे बाष्पीभवन मोठ्या प्रमाणात होईल. परिणामी सरासरी पर्जन्यमानात वाढ होईल.

काही भागात अधिक पर्जन्य तर काही भागात दुष्काळ स्थिती निर्माण होईल.

अति उष्णकटबंधीय वाळवंटाच्या तीव्रतेत वाढ होत आहे.

हवेच्या वेगात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे.

जास्त काळाच्या व वारंवार येणाऱ्या उष्मा लहरीमुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येऊ शकते.

सागरावर होणारे परिणाम

वाढत्या जागतिक तापमानामुळे समुद्राच्या पाणी पातळीत वाढ होईल.

भूभाग मोठ्या प्रमाणावर पाण्याखाली जाईल.

नद्या, सागरे, उपसागरांच्या क्षारतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल.

सर्व बेटे पाण्याखाली जाण्याचा संभव आहे.

समुद्रकिनारे जलमय होतील, नापीक होतील.

किनारपट्टीची धूप वाढेल.

दलदली प्रदेश आणि कमी उंचीचे भूभाग पूरग्रस्त होतील, नाहीसे होतील.

अतिशय तीव्र वेगवान वादळे निर्माण होतील.

जीवसृष्टीवर होणारे परिणाम

नैसर्गिक अधिवास नष्ट होऊन अनेक जीव प्रजातींचा नाश होईल.

सागरी प्रकाश संश्लेषणात मोठ्या प्रमाणात घट होईल.

असंख्य सागरी जीवप्रजातींना अधिवास, अन्न पुरविणाऱ्या प्रवाह भित्तिका मोठ्या प्रमाणावर नष्ट होतील.

उपाय

जागतिक तापमानवाढ थांबविण्यासाठी खालील उपाययोजना करता येतील.

१) कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करणे.

२) कार्बन डायऑक्साइड निर्मितीचे प्रमाण कमी करणे.

३) वनस्पतीची मोठ्या प्रमाणात लावगड करणे.

४) प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी करणे.

५) प्रदूषण करणाऱ्या यंत्राची इंधन यंत्राचा वापर करणे.

६) जैव इंधनाचा वापर करणे.

७) अणुऊर्जेचा वापर वाढविणे.

८) हायड्रोजन वायूचा इंधन म्हणून वापर करणे.

९) कार्बन डायऑक्साइडचे नियंत्रण करणे.

१०) आधुनिक ऊर्जास्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करणे. उदा : सौरऊर्जा,

पवनऊर्जा

११) इलेक्ट्रीकल ऊर्जास्रोतांचा उपयोग करणे.

१२) अणुऊर्जेचा वापर वाढविणे.

१३) मोठ्या प्रमाणात हरितगृह वायूचे उत्सर्जन करणाऱ्या देशांवर कठोर निर्बंध लावणे.

१४) कार्बन क्रेडिट संकल्पना प्रभावी करणे.

१५) मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे त्यासाठी विविध योजनांचा वापर करणे.

वरील प्रकारच्या उपाययोजना राबविल्या गेल्या तर निश्चितच संपूर्ण सजीवसृष्टी आणि मानवी जीवन संपवू शकण्याची क्षमता असलेल्या तापमान वाढीची आणि तिच्या परिणामांची तीव्रता कमी करता येऊ शकेल.

संदर्भ ग्रंथ

१. डॉ.तुषार घोरपडे, पर्यावरण परिस्थितीकी, युनिक अॅकॅडमी, पुणे

२. जयकुमार मगर, पर्यावरणशास्त्र परिचय, विद्या प्रकाशन नागपूर

३. व्ही.आर. अहिरराव, पर्यावरण विज्ञान, निराली प्रकाशन, पुणे

४. लाल डी.एस., हवामानशास्त्र, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद

५. डॉ.प्र.र. राऊत, पर्यावरण अभ्यास, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर